

新兴时空热点分析在男男同性性行为人群艾滋病流行 时空聚集性分析中的应用

四川省疾病预防控制中心(610041) 刘伦皓 刘 莉 曾亚莉 袁风顺 刘小锦 何 芳 李菊梅 张灵麟[△]

【摘要】目的 不同地区的艾滋病感染的重点人群中艾滋病流行的差异发生着动态变化,需要更加详细区分以体现局部地区时空特征和变化。**方法** 以四川省艾滋病男男同性性行为人群艾滋病流行的时空分布为例,对县域内男男同性传播现存活病例数占 15 岁以上人口比例进行新兴时空热点分析和全局空间自相关分析。**结果** 2005 - 2019 年男男同性传播现存活病例数占 15 岁以上人口比例逐年上升,2007 年以前为随机分布;2008 - 2019 年呈现聚集性分布,2008 - 2015 年聚集性逐年增大,2016 - 2019 年聚集性逐年减小。四川省共有 67 个区县被识别为男男同性性行为人群中艾滋病流行的时空热点或冷点,其中成都市的锦江区、成华区、青羊区、武侯区、金牛区等 10 个区县为加强热点;中江县、罗江区、涪城区为持续热点;游仙区为减弱热点;青白江区、广汉市、崇州市、都江堰市、简阳市等 7 个区县为连续热点;新津县为新增热点;金堂县、三台县为分散热点。**结论** 采用新兴时空热点分析方法能探测较为丰富的艾滋病流行时空特征,共 17 种不同类型。四川省男男同性性行为人群中艾滋病流行从 2008 年以后呈现聚集分布,主要受个别局部地区影响,热点主要集中在城市及周边区域,其中加强热点和连续热点的区县是四川省男男同性性行为人群干预的重点地区,需要切实提高干预效果并扩大覆盖面。

【关键词】 HIV 时空分析 热点 GIS

【中图分类号】 R

【文献标识码】 A

DOI 10.3969/j.issn.1002-3674.2022.05.000

我国自 1985 年发现第一例艾滋病病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染者以来, HIV 感染者人数呈不断上升趋势,在不同的时间阶段和地域分布上,艾滋病的流行呈现出明显的差异,主要经历了以下三个时期:以输入病例为主的散发期(1985 - 1988 年),以静脉注射吸毒病例发现为标志的局部流行期(1989 - 1994 年),以及在注射吸毒、性滥、不安全采供血等人群中发生 HIV 传播的快速增长与广泛流行期(1995 年以后)^[1-2]。近年来艾滋病疫情呈现出经性途径传播为主、流行模式多样化的特征,较过去在传播途径、感染人群、流行地区等方面都发生了很大变化^[3]。由于不同地区不同重点人群中艾滋病流行的差异发生着动态变化,需要更加详细区分以体现局部地区特征及其变化。随着地理信息系统(GIS)以及空间统计方法的发展,使得疾病时空分析成为可能。本研究以四川省男男同性性行为人群中艾滋病流行的县域时空分布为例,利用新兴时空热点分析和全局空间自相关分析探测县域尺度下冷热点分布格局及其时空聚集性变化。

数据与方法

1. 资料来源

本研究的基础数据来源于 2005 年启动艾滋病网络直报系统以后历年四川省艾滋病病例库,为现住址为四川省的男男同性传播现存活病例。四川省区县 15 岁以上人口来源于中国疾病预防控制中心和

统计年鉴,并通过病例的现住址编码与行政区划县界投影坐标系地理图层进行关联,以四川省各区县男男同性传播报告存活病例数占 15 岁以上男性人口比例为时空聚集性分析指标。

2. 研究方法

(1) 全局空间自相关

疾病样本值的全局空间自相关通过 Moran's I (Moran's index) 指数来测量,范围为 $[-1, +1]$,若具有同样相对高或低的疾病样本值在空间上发生聚集则为正相关,离散则为负相关, Moran's I 指数见公式(1):

$$\text{Moran's I} = \frac{\sum_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S^2 \sum_{ij} w_{ij}} \quad (1)$$

其中, x_i 为一组空间随机样本中第 i 个样本值, \bar{x} 为样本均值, S 为标准差, w_{ij} 为空间权重矩阵。

(2) Getis-Ord G_i^* 统计量

疾病样本值的时空聚集性可以通过 Getis-Ord G_i^* 统计量来识别,若样本值较高的时空邻域内同样具有相对高的样本值,以此判断为流行的时空热点;具有相对低的样本值为时空冷点。Getis-Ord G_i^* 统计量见公式(2):

$$G_i^* = \frac{\sum_j w_{ij} x_j - \bar{x} \sum_j w_{ij}}{S \sqrt{\frac{n \sum_j w_{ij}^2 - (\sum_j w_{ij})^2}{n-1}}} \quad (2)$$

G_i^* 值为正且越高,疾病样本值高值(热点)的时空聚集性就强; G_i^* 值为负且越低,低值(冷点)的时空聚集性就强。

(3) Mann-Kendall 趋势检验

Mann-Kendall 统计是空间位置上 G_i^* 值的时间序列的非参数分析。假定它们为 n 个独立、随机变量同

* 基金项目:四川省科技计划基金资助项目(2019YFS0369)

[△]通信作者:张灵麟, E-mail: zhanglinscdd@163.com

分布的样本,定义检验统计量 S 为:

$$S = \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} \text{sign}(X_i - X_j) \quad (3)$$

$$\text{sign}(X_i - X_j) = \begin{cases} -1 & X_i - X_j > 0 \\ 0 & X_i - X_j = 0 \\ 1 & X_i - X_j < 0 \end{cases} \quad (4)$$

其中, $\text{sign}(X_i - X_j)$ 为符号函数, S 服从正态分布, 其均值为 0, 方差 $\text{Var}(S) = n(n-1)(2n-5)/18$, $M-K$ 统计量见公式(5):

$$\begin{cases} Z = \frac{S-1}{\sqrt{n(n-1)(2n-5)/18}} & S > 0 \\ Z = 0 & S = 0 \\ Z = \frac{S+1}{\sqrt{n(n-1)(2n-5)/18}} & S < 0 \end{cases} \quad (5)$$

Z 值为正, 表示该空间位置上疾病样本值聚集性有上升趋势; 反之, 有下降趋势。

(5) 时空立方体

不同空间位置上随时间变化的疾病样本值为有三个维度的数据集, 其中 x 和 y 维度表示空间, t 维度表示时间, 空间位置上单个时间步长的疾病样本值为一个立方格的数值, 多个立方格组成一个时空立方体 (network common data form, netCDF) [5]。

(6) 新兴时空热点分析

对时空立方体中每个立方格计算其邻域时间步长内立方格的疾病样本值的 Getis-Ord G_i^* 统计量, 对每一个立方格的 Getis-Ord G_i^* 统计量对应 P 值经 FDR 校正后识别为具有统计学意义的时空热点/冷点, 再通过 Mann-Kendall 统计量对空间位置上 G_i^* 值的时间序列进行趋势检验 [4]。根据每个立方格热点/冷点结果, 以及 G_i^* 值的 Mann-Kendall 的趋势检验, 识别为以下八种时空热点/冷点: ①新增型: 该空间位置上最后时间步长的立方格具有统计学意义的热点/冷点, 并且以前均不是热点/冷点; ②连续型: 该空间位置上具有最后一个以上时间步长未中断的统计学意义的热点/冷点的立方格且数量不超过 90%, 并且在此之前均不是热点/冷点; ③加强型: 已经是 90% 的立方格的具有统计学意义的热点/冷点, 聚集性强度在总体上有统计学意义增加趋势; ④持续型: 已经是 90% 的立方格的具有统计学意义的热点/冷点, 聚集性强度在总体上没有统计学意义增加或减小趋势; ⑤减弱型: 已经是 90% 的立方格的具有统计学意义的热点/冷点, 聚集性强度在总体上有统计学意义减小趋势; ⑥分散型: 断断续续出现的具有统计学意义的热点/冷点, 至多 90% 的立方格已经是具有统计显著性的热点/冷点; ⑦振荡型: 最后一个时间步长的立方格具有统计学意义的热点/冷点, 并且曾经出现过另一种聚集类型, 热点/冷点的立方格数量不超过 90%; ⑧历史型: 在最后一个及

以上时间步长的立方格不是热点/冷点, 但是至少有 90% 的立方格为热点/冷点。

3. 统计分析方法

本研究采用 ArcGIS Pro 2.7 对男男同性性传播存活病例数占 15 岁以上人口比例进行全局空间自相关和新兴时空热点分析。Moran's I 指数用于判断全局空间自相关性, 以 $\alpha = 0.05$ 为检验水准; 新兴时空热点分析的时间步长设置为 1 年, 邻域时间步长为 2 年, 时空聚集性通过 Getis-Ord G_i^* 统计量计算, 识别为经 FDR 校正后 $P \leq 0.1$ 有统计学意义的时空热点/冷点; Mann-Kendall 趋势检验以 $\alpha = 0.05$ 为检验水准。

结 果

1. 全局聚集性特征及变化

四川省于 2005 年发现首例通过男男同性性传播途径感染的 HIV 病例。2005 - 2019 年每年年底报告男男同性性传播存活病例数占 15 岁以上男性人口比例逐年上升, 到 2019 年底达到 0.511‰。对 2005 - 2019 年每年年底报告存活病例数占 15 岁以上男性人口比例进行全局自相关分析, 全局 Moran's I 指数显示, 从 2005 年 -0.001 上升到 2015 年 0.619, 然后下降至 0.492, 见图 1。结果提示 2005 - 2019 年男男同性性传播现存活病例数占 15 岁以上人口比例逐年上升, 全局 Moran's I 指数经 Z 检验, 在 2007 年以前聚集性无统计学意义, 为随机分布; 2008 - 2019 年呈现聚集性分布, 2008 - 2015 年聚集性逐年增大; 2016 - 2019 年聚集性逐年减小。

图 1 2005 - 2019 年男男同性性传播艾滋病报告存活病例数占 15 岁以上男性人口比例及 Moran's I 指数变化

2. 局部时空聚集性及变化

根据全局自相关分析结果, 为探测 2008 年后四川省男男同性性传播报告存活病例数占 15 岁以上男性人口比例在县域上的时空聚集性, 本研究采用新兴时空聚集分析, 将每个区县归纳为 17 个类别。结果显示, 共有 67 个区县被识别为时空热点或冷点地区, 占全部区县数量的 36.02%, 主要为加强热点 (10 个)、持续热点 (3 个)、连续热点 (7 个)、减弱热点 (1 个)、分散热点 (2 个)、新增热点 (1 个)、新增冷点 (1 个)、分散冷点 (1 个)、连续冷点 (41 个), 见图 2a。时空冷

点地区主要分布于四川省的西部及北部区域,为甘孜州、阿坝州和凉山州的部分区县;时空热点地区主要分

布于四川省中部区域,为成都市、德阳市、绵阳市的部分区县,见图 2b。

图 2 2005 - 2019 年男男同性传播艾滋病报告存活病例数占 15 岁以上男性人口比例时空聚集性特征

截止 2019 年,四川省男男同性传播艾滋病报告存活病例数占 15 岁以上男性人口比例在县域上的时空热点 G_i^* 值,排前五位的区县分别为锦江区、成华区、青羊区、武侯区、金牛区。经 FDR 校验后的具有统计学意义的时空热点/冷点显示,加强的时空热点为锦江区、成华区、青羊区、武侯区、金牛区、龙泉驿区、新都区、双流区、郫都区、温江区,它们成为热点地区的年份达到 11 年,并且历年的 G_i^* 值有上升的趋势;中江县、罗江区、涪城区为持续的时空热点,成为热点地区的年份数为 11 年,历年的 G_i^* 值无上升或下降的趋势。游仙区为减弱的时空热点,成为热点地区的年份数为 11 年,历年的 G_i^* 值为下降的趋势;青白江区、广汉市、崇州市、都江堰市、简阳市、彭州市、旌阳区为连续的时空热点,其中广汉市在 2011 年成为热点地区后, G_i^* 值从 2011 年 2.49 逐年上升至 2019 年 3.87;青白江区在 2012 年成为热点地区后, G_i^* 值从 2012 年 2.36 逐年上升至 2019 年 3.93;都江堰市在 2014 年成为热点地区以后, G_i^* 值从 2014 年 2.45 逐年上升至 2019 年 3.63;崇州市在 2016 年成为热点地区后, G_i^* 值从 2016 年 2.63 逐年上升至 2019 年 3.66;简阳市、彭州市、旌阳区均在

2018 年成为热点地区;新津县为新增的时空热点;金堂县、三台县为分散的时空热点,见图 2、表 1。

讨 论

目前时空统计分析等地理信息系统方法在公共卫生和疾病空间分布方面研究有了较多应用,如时空扫描统计量等^[6-7]。本研究尝试采用该方法对艾滋病流行特征进行时空聚集性分析,认为采用新兴时空热点分析方法和其他研究相比,将不同地区艾滋病流行时空变化特征概括得较为丰富,总共能识别 17 种不同类型。

本研究采用男男同性传播的 HIV/AIDS 累计存活病例数占 15 岁以上男性人口比例来描述男男同性性行为人群的艾滋病流行以及重点人群干预需求程度,该指标由区县的男男同性性行为者中报告存活感染率以及重点人群规模占 15 岁以上男性人口比例两个方面决定,前者反映艾滋病累计存活的感染率疫情,但是会受当地重点人群中 HIV 抗体筛查力度的影响;后者反映重点人群规模的情况。有研究表明,在各类样本来源中不同研究地区的男男同性性行为者感染率存在差异,浴池场所感染率范围为 0% ~ 21.4%,青年

表 1 2010 - 2019 年男男同性传播艾滋病报告存活病例数占 15 岁以上男性人口比例时空热点区县 G_i^* 值

区县	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
锦江区	12.88	14.68	15.82	16.43	17.02	17.46	17.94	18.38	18.78	19.06
成华区	9.75	11.81	13.30	14.24	15.41	16.07	16.60	17.04	17.24	17.32
青羊区	9.21	11.14	12.71	13.69	14.77	15.38	15.77	16.00	16.18	16.37
武侯区	10.28	12.23	13.78	14.47	15.04	15.37	15.52	15.61	15.73	15.79
金牛区	8.70	9.85	10.76	11.88	13.24	14.31	15.11	15.58	15.77	15.76
龙泉驿区	7.70	9.25	10.31	10.98	11.60	12.08	12.27	12.76	13.24	13.60
新都区	6.17	7.15	7.92	8.84	9.99	10.80	11.45	11.88	12.09	12.25
双流区	6.58	7.91	8.97	9.52	10.04	10.41	10.52	10.87	11.26	11.60
郫都区	4.16	5.08	5.92	6.86	8.00	8.78	9.29	9.49	9.55	9.59
温江区	3.46	3.92	4.36	5.09	5.83	6.46	6.98	7.29	7.57	7.82
中江县	3.86	4.21	4.16	3.96	3.37	3.14	3.17	3.26	3.45	3.51
罗江区	4.14	4.42	4.37	4.17	3.33	3.04	3.01	3.03	3.29	3.40
涪城区	3.94	4.30	4.11	3.87	2.97	2.57	2.50	2.50	2.77	2.85
游仙区	5.13	5.46	5.25	4.86	3.65	3.10	2.84	2.77	3.09	3.14
青白江区	1.92	2.17	2.36	2.55	2.79	3.05	3.33	3.55	3.74	3.93
广汉市	2.25	2.49	2.70	2.87	3.13	3.29	3.48	3.64	3.74	3.87
崇州市	0.12	0.36	0.66	1.12	1.57	2.11	2.63	3.01	3.42	3.66
都江堰市	0.25	0.64	0.98	1.66	2.45	2.90	3.23	3.38	3.46	3.63
简阳市	0.90	1.40	1.84	2.16	2.13	2.22	2.05	2.23	2.59	2.97
彭州市	0.16	0.40	0.64	1.09	1.53	1.80	2.03	2.20	2.34	2.51
旌阳区	1.65	1.65	1.74	1.81	1.94	1.97	2.11	2.28	2.34	2.46
金堂县	1.41	1.76	2.03	2.21	2.35	2.44	2.23	2.38	2.53	2.75
三台县	3.50	3.87	3.83	3.55	2.61	2.20	2.04	2.03	2.31	2.31
新津县	-0.31	-0.31	-0.10	0.16	0.35	0.77	1.22	1.62	2.07	2.32

学生为 1.3% ~ 10.2% ;男男同性性行为者的人群规模占成年男性的比例在不同地区也略有不同,范围为 1.34% ~ 4.38%^[8-10]。因此,采用该指标方法的结果提示对于发现的热点地区应结合当地检测筛查等实际情况,加强对男男同性性行为的重点人群干预,提高干预效果并扩大覆盖面。

本研究结果显示,2005 - 2019 年男男同性传播的 HIV/AIDS 现存活病例占 15 岁以上男性人口比例逐年增加,2008 年以后呈现聚集分布,主要受个别局部地区聚集性影响,且在 2008 - 2015 年这些局部地区聚集程度逐年加强,提示男男同性性行为人群中艾滋病流行在这些局部地区相对增加;之后聚集程度减小,在这些局部地区以外的其他地区相对增加。新兴时空热点分析显示,西部为时空冷点,为低流行地区;中部为时空热点,为高流行地区,在空间上呈现局部地区差异性。热点地区主要分布在成都市及其周边的部分区县,这些地区主要为经济较好的城市区域,特别是成都市的锦江区、成华区、青羊区、武侯区、金牛区五个中心城区范围聚集程度最高。本研究探测到中江县、罗江区、涪城区为持续热点,虽然出现热点的时间较早,但是流行程度没有加强,同时游仙区、金堂县、三台县等减弱热点和分散热点区县在流行程度上均有一定的控制;成都市内的 10 个热点区县为加强热点,是出现热点最早的地区,多年以来流行程度持续加强,青白江区、广汉市、崇州市等 7 个连续热点,虽然出现热点的时间较晚,由于它们与加强热点的区县交接,近年来流行程度也有不同程度的加强,可能会进一步变为加强热点,因此加强热点和连续热点的区县是四川省男男

同性性行为人群中艾滋病流行程度增加以及干预工作的重点地区,需要这些地区进一步加大针对男男同性性行为的人群健康教育力度,切实推行安全套使用,提高干预效果并扩大覆盖面。

参 考 文 献

- [1] 汪宁. 艾滋病在中国和全球的流行现状及面临的挑战. 科技导报, 2005,23(7):4-8.
- [2] 吴尊友. 中国艾滋病疫情监测面临的挑战. 疾病监测,2009(11):819-821.
- [3] 吴尊友. 我国艾滋病经性传播新特征与防治面临的挑战. 中华流行病学杂志,2018,39(6):707-709.
- [4] Esri. 新兴时空热点分析工作原理. [2021-09-20]. <https://pro.arcgis.com/zh-cn/pro-app/latest/tool-reference/space-time-pattern-mining/learnmoreemerging.htm>.
- [5] Esri. 通过已定义位置创建时空立方体(时空模式挖掘). [2021-09-20]. <https://pro.arcgis.com/zh-cn/pro-app/latest/tool-reference/space-time-pattern-mining/createcubefromdefinedlocations.htm>.
- [6] 钱莎莎,郭巍,王丽艳,等. 基于地理信息系统的我国艾滋病聚集性流行的空间分析. 中国卫生统计,2014,31(6):1064-1067.
- [7] Kulldorff M. SaTScan TM v9.1.1.0: Software for the spatial and space-time scan statistics. Information Management Services, Inc, 2011.
- [8] 于茂河,龚卉,郭燕,等. 我国 2010 - 2015 年浴池男男性行为人群 HIV 感染率 Meta 分析. 中华流行病学杂志,2016,37(8):1152-1158.
- [9] 石安霞,张志华,王君,等. 中国大陆学生男男性行为及 HIV 感染检出率的 Meta 分析. 中国学校卫生,2018,39(5):702-708.
- [10] Hu M, Xu C, Wang J, et al. Spatiotemporal Analysis of Men Who Have Sex With Men in Mainland China; Social App Capture-Recapture Method. Jmir Mhealth and Uhealth,2020,8(1):1-13.

(责任编辑:郭海强)